

Передача речей митрополита Йосифа Тукальського до Софії Київської (1688)

Історія «скарбів» Софії Київської таїть у собі багато невідомого. У кафедральному соборі віддавна зберігалися коштовні речі, які символічно репрезентували владу найвищого ієрарха Київської єпархії. Проте пізнання особливостей їхнього накопичення та використання ускладнене станом збережених джерел. Безумовно, для належного ведення церковного господарства майно мало бути обліковане. Та буремні часи залишили нам лише опосередковані свідчення про нього. Перші збережені описи Софійської ризниці датовано лише серединою XVIII ст.¹ Що далі в глиб віків, то менше історикам лишається інформації для аналізу. Наприклад, про існування ризниці в часи Київської Русі достеменно нічого не відомо. Хоча є пізніші поодинокі згадки про зберігання в ній таких цінностей, як «легендарний» хрест княгині Ольги, який вона нібито привезла з Константинополя². Собор грабували війська хана Батия 1240 р., хана Едигея 1416 р., та хана Менлі Герейя 1482 р.³ Коштовності могли вивозити церковні ієрархи, які переїздили спочатку до Володимира, а потім до Москви, як-от митрополит Фотій⁴. Згодом у 1596 р. обитель перейшла до уніатської церкви, з майном якої теж постає багато нез'ясованих питань. Та митрополит Петро Могила повернув соборові статус головного кафедрального храму православної єпархії, започаткувавши цим новий етап його відновлення і збагачення.

Незважаючи на фрагментарність свідчень, історикам дещо відомо про Софійську ризницю XVII ст. Наприклад, згідно із заповітом Петра Могили, до неї, вірогідно, потрапила частина його речей⁵. Лазар

¹ Короткий огляд історії Софійської ризниці див.: Полюшко Г. Ризниця Києво-Софійського собору // Софійські читання, 2007. Вип. 3. С. 353–360.

² Оболенский М. О двух древнейших святинях Киева: мощах Св. Климента и кресте великой княгини Ольги // Киевлянин. Кн. 3 / изд. М. Максимович. Москва, 1850. С. 147–150; Сінкевич Н. Реліквії та чудотворні ікони Софії Київської. Київ, 2011. С. 18–21.

³ Згадку про те, що Менлі Герей після пограбування Києва відправив великому князю Івану III золоті потир і дискос із Софії Київської див.: Полное собрание русских летописей. Т. 20. Ч. 1. Львовская летопись. Санкт-Петербург: Типография М. А. Александрова, 1910. С. 349; Полное собрание русских летописей. Т. 6. Вып. 2. Софийская вторая летопись. Москва: Языки русской культуры. 2001. С. 316.

⁴ Детальний аналіз свідчень про вивезені Фотієм цінності див.: Александрович В. Скарбниця Київського Софійського собору на початку XV століття // Софійські читання. 2009. Вип. 4. С. 133–143.

⁵ Духовное завещание митрополита Петра Могилы. 1646 года, 22 декабря // Памятники, изданные Киевскою комиссиею для разбора древних актов. Т. 2.

Баранович привіз до Києва, спочатку у Братський монастир, а згодом у Софіївський, образ Куп'ятицької Богоматері⁶. У 1661 р. він передав всю власність митрополичої кафедри новому місцеблюстителю, єпископу Мефодію⁷. Речі самого Мефодія виїхали з ним до Чернігова, коли той намагався уникнути арешту після підтримання антимосковського виступу 1668 р., а згодом опинилися в Києво-Печерській лаврі⁸. Натомість до кафедрального монастиря могло потрапити деяке майно Паїсія Лігарида, який претендував на очільництво митрополією⁹. Та пізніше, у зверненнях до «московської сторони», митрополит Гедеон Четвертинський скаржився на нестачу церковного начиння. Він вказував, що ще Петро Могила вивіз «утварь и свои архіерейскія одежды, и крѣпости монастыря» до Києво-Печерської лаври, а його наступники не змогли цього всього повернути¹⁰. Згодом вже сам Гедеон заповів частину свого майна на потреби кафедрального храму¹¹. Безперечно, ця інформація не розкриває всієї історії накопичення та втрат цінностей собору. Вона потребує додаткового вивчення та контекстуалізації. Вочевидь, із відкриттями нових джерел історія Софійської ризниці обростатиме новими деталями.

У цій роботі спробуємо поглянути на спадок Йосифа Тукальського, завдяки якому поповнилися багатства Київського кафедрального храму в 1688 р. Розпис переданого тоді майна зберігся серед надісланих до Москви документів Івана Мазепи¹². Однак він ще не був уведений до широкого наукового обігу.

Изд. 2. Отд. 1. Киев, 1897. С. 429–439. Перелік речей для Софії Київської див.: С. 431–432.

⁶ В історіографії часто трапляються суперечливі свідчення про обставини появи образу Куп'ятицької Богоматері в Києві. Однак Лазар Баранович сам розкривав їх у повідомленні князеві Федору Волконському та дяку Андрію Немирову: Російський державний архів давніх актів (далі – РДАДА). Ф. 210. Білгородський стіл. Спр. 382. Арк. 60–75. Стаття з розглядом цього матеріалу готується до друку.

⁷ Карпов Г. Киевская митрополия и московское правительство во время соединения Малороссии с Великой Россией // Православное обозрение. 1874. № 9. С. 21.

⁸ Див., документи про передачу ризниці єпископа Мефодія до Києво-Печерської Лаври в додатку до статті: Багро С. Вчителі Юрія Хмельницького // Київська Академія. 2023. Вип. 20. С. 226–231.

⁹ Ченцова В. Паисий Лигарид в Києве // Київська Академія. 2021. Вип. 18. С. 49–107.

¹⁰ Евгений (Болховитинов). Описание Киевософийского собора и Киевской иерархии: с присовокуплением разных грамот и выписок, объясняющих оное, также планов и фасадов Константинопольской и Киевской Софийской церкви и Ярославова надгробия. Киев: Тип. Киево-Печерской лавры, 1825. С. 205–206.

¹¹ Там само. С. 114–120.

¹² РДАДА). Ф. 124. Оп. 1. 1688. Спр. 34. Арк. 17–31. Копія цієї справи на мікроплівці зберігається в Києві: Центральний державний історичний архів

Попри те, що в 1663 р., Тукальський став митрополитом, потрапити в Софію Київську йому не судилося. Перебуваючи в опозиційному до «москви» політичному таборі, він не мав фактичного доступу до Києва, де знаходилися представники царя та військовий гарнізон¹³. Йому доводилося очолювати єпархію з Чигирин та інших принагідних місць. Хоча, звичайно, це було проблематично здійснити під час «польського» ув'язнення. Достеменно невідомо наскільки сильно він міг впливати на підлегле йому духовенство у «промосковському» політичному просторі. До 1668 р. кафедрою в Києві як місцєблюститель фактично керував єпископ Мефодій. Та після арешту замість нього туди так нікого й не було призначено. Тож, принаймні формально, повноваження Тукальського були визнані цілком легітимними. Він активно листувався з архімандритом Києво-Печерської лаври Інокентієм Гізелем, Чернігівським єпископом Лазарем Барановичем, іншими впливовими ієрархами, очільниками Війська Запорізького та навіть представниками «москви». Після смерті митрополита в 1675 р. його майно тривалий час перебувало у невизначеному статусі. Лише в 1688 р., воно переїхало в розпорядження нового духовного очільника єпархії Гедеона Четвертинського.

В історіографії віддавна було відомо про перевезення речей Тукальського до Києва. Чи не вперше на це вказав митрополит Євгеній (Болховітінов), який досліджував історію Київської кафедри. Описавши особливості смерті, поховання та перепоховання митрополита в Чигирині, він згадав також про долю його майна:

«а ризница его и бумаги (въ коихъ нашлось много и поученій его) отвезены въ Батуринь, бывшую тогда столицу гетманскую. Первая въ 1688 по указу государеву гетманомъ Мазепою отдана митрополиту Гедеону, а послѣднія въ Киевопечерскую Лавру»¹⁴.

У такий спосіб автор виділив двох «спадкоємців»: ризницю митрополита отримав його наступник, а особисті папери – Києво-Печерська лавра. Про цю невелику згадку варто зробити кілька важливих уточнень. По-перше, ні тут, ні в інших частинах книги Болховітінов не подавав переліку отриманого майна, хоча зазвичай звертав увагу на

України, м. Київ. КМФ. 7. Спр. 1105. Документ опубліковано в додатку до статті.

¹³ Дет., сторінки біографії Тукальського див.: Дорошенко. Д. Гетьман Петро Дорошенко: огляд його життя і політичної діяльності. Нью-Йорк, 1985. С. 123–129; Лисенко І. Митрополит Йосип Нелюбович-Тукальський // Київська старовина. 1994. №6. С. 67–71; Мицик Ю., Лисенко І Нелюбович-Тукальський // Києво-Могилянська академія в іменах. Київ. 2001. С. 389–390. Флоря Б. Митрополит Иосиф (Тукальский) и судьбы православия в Восточной Европе в XVII веке // Вестник церковной истории. 2009. № 1/2 (13/14). С. 123–147; Mironowicz A. Metropolita Józef Nielubowicz Tukalski. Białystok, 1998. 127 s.

¹⁴ Евгений (Болховитинов). Описание Киевософийского собора и Киевской иерархии. С. 196. Тут і в інших цитатах виділення жирним шрифтом подає автор статті.

такі деталі. Можна припустити, що він не володів такою інформацією. По-друге, в історіографії наведені слова трактували досить вільно. Через зміщення головного акценту дослідницької уваги на «бумаги» митрополита, деякі пізніші переповідки створювали враження, що весь його спадок опинився в Лаврі¹⁵. По-третє, вочевидь, автор сам у дещо специфічний спосіб зрозумів джерела, які використав для свого твердження.

Попри те, що Болховітінов не робив прямих посилань, він насправді користувався великим спектром архівних матеріалів Російської імперії. З його ініціативи і завдяки підтримці графа Миколи Румянцева було зроблено низку виписів зі справ Малоросійського приказу та підшито у три книги Актів¹⁶. Серед знайдених тоді документів містився, зокрема, лист Гedeона Четвертинського до царів Івана, Петра і царівни Софії від 3 березня 1688 р., в якому той прямо писав про отримане майно попередника:

«Такъ же іерейскіе ризы и иное церковное украшеніе по престалшемъ господине и отцѣ Іосифѣ Тукалскомѣ имянующемся митрополитѣ Кіевскомѣ въ Батуриѣ до селѣ пребывающіе присланы ко мнѣ въ Кіевъ по указу вашего царского пресвѣтлого величества Иваномъ Мазепою гетманомъ обоихъ сторонъ Днѣпра Войскъ вашего царского величества Запорожскихъ. Тѣхъ вещей колико есть всѣ сочтены честными отцы архимандритомъ Печерскимъ и игуменами кіевскими особною росписью, которая съ подписями рукъ тѣхъ же разсмотряющихъ помянутому гетману отослана»¹⁷.

У царській відповіді від 5 квітня зазначено:

«При томъ же доносиш намъ великимъ государемъ, нашему царскому величеству о принятіи въ Софійской домѣ архіерейскихъ вещей оставшихся послѣ Іосифа Тукальского, которые обреталися въ Батуриѣ у подданного нашего, гетмана»¹⁸.

Судячи з написаного, всі речі Тукальського були відправлені прямо до Софійського монастиря митрополиту Гedeону. Чому ж у такому разі Болховітінов повідомляв окремо про «бумаги», які опинилися в

¹⁵ Бантыш-Каменский Д. История Малой России. Ч. 2: От присоединения сей страны к Российскому Государству до избрания в Гетьманы Мазепы. Москва, 1830. Примітки С. 60 (прим. 196); Дорошенко. Д. Гетьман Петро Дорошенко. С. 554.

¹⁶ Ананьева Т. Читайте для познания Киева // Болховітінов Євгеній, митрополит. Вибрані праці з історії Києва. Київ., 1995. С. 17. Інформацію про обговорення можливості опрацювання, виписки та надсилання матеріалів з Московського архіву іноземних справ Болховітінову див., в його листуванні з Румянцевим: Переписка митрополита киевского Евгения с государственным канцлером графом Николаем Петровичем Румянцевым и с некоторыми другими современниками (с 1813 по 1825 г. включительно). Вып. 1. Воронеж, 1868. С. 3; Вып. 3. Воронеж, 1872. С. 95, 97, 99–100, 104, 106–107, 111–113. Отримані виписані із архіву Акти Болховітінов, за його ж словами, передав до бібліотеки Києво-Софійського собору: Там само. С. 112. Зараз вони зберігаються в Інститут Рукопису. Національна бібліотека України ім. Вернадського (тут і далі – ІР НБУВ). Ф. 312. Спр. 430/1–3.

¹⁷ ІР НБУВ. Ф. 312. Спр. 430. Арк. 79зв.

¹⁸ Там само. Арк. 83–83 зв.

Печерському монастирі? Навряд чи він міг так зрозуміти згадку про створення киево-печерським архимандритом та іншими київськими ігуменами опису предметів. Вочевидь, ця частина його повідомлення базувалася на іншому джерелі, а саме, на листі Гедеона до князя Василя Голіцина, який також містився у виписаних для Болховітінова Актах. Саме в цьому тексті йшлося про перевезення за розпорядженням Петра Могили речей «купно съ крепостями» із Софійського до Печерського монастиря¹⁹. Автор прохав адресата поклопотатися перед царем про повернення софійських «крепостей». На підтвердження того, що печерський архимандрит, тоді це був Варлаам Ясинський, знав та утаював софійські права на власність, митрополит наводив історію із привезенням речей Тукальського:

«Самъ же пречестный отецъ архимандритъ остальные вещи по преставшемся отце Тукалскомъ въ монастырь Святософійскій привезши розсматривалъ со всѣми игуменами Киевскими и соборными своими видѣли и письма въ ковчежцѣ затворенные и воскомъ простымъ запечатанные, но в тѣхъ письмахъ развѣ обрѣталися грамоты отъ различныхъ къ нему писанные, да его же Тукалского рукою познаменованный дѣйства историчные составленные отъ крепостей же Святософійскихъ ни единые бумажки видѣли. Аще благоугодно смиренное мое моление Вашему княжому благородію будетъ о семь да наказующая грамота ихъ царского пресветлого величества къ пречестному отцу архимандриту печерскому о возвращеніи крепостей монастырю Святософійскому прищлется. Молю смиренно Ваше княжое благородіе премилостивого благодѣтеля моего вели твое княжое благородіе къ моему недостоинству сію грамоту прислати»²⁰.

Як бачимо, про передачу важливих грамот до Києво-Печерської лаври тут не йшлося. Та все ж зрозуміло, чому з написаного можна було зробити такий висновок. Адже Гедеон писав, що в документах померлого всі нібито бачили «бумажки» із софійських «крепостей» і тут-таки наполягав на тому, щоб їх повернув печерський архимандрит. Однак за уважнішого прочитання стає помітно, що серед паперів покійного були виявлені лише листи, в яких нібито містилися грамоти до митрополита та «дѣйства историчные»²¹, складені ним на основі «крепостей». Однак власне документи вже перебували в Печерському монастирі задовго до цього.

Водночас точність тверджень самого Гедеона також викликає певні сумніви. Адже якщо ігумени оглянули речі Тукальського вже в Софійському монастирі, а потім до них уклали перелік, то чому не вказали в ньому помічені всіма грамоти та історичний твір. Там справді є

¹⁹ Там само. Арк. 90.

²⁰ Там само. Арк. 90 зв. – 91.

²¹ У ранньомодерний час літературно-історичні твори найчастіше називали саме «діяннями» (лат. «res gesta»). Допоки таке окреслення поступово не витіснив термін «історія». Наприклад, знаменитий «Літопис Г. Грабянки» насправді отримав назву «Действія презельной и от начала поляков крвавшой небывалой брани Богдана Хмельницкого, гетмана Запорожского, с поляки...» Дет. про зміну термінології див.: Яковенко Н. Вступ до історії. Київ, 2007. С. 26–31.

згадка про «ковчежць», проте не з документами, а з мощами святих. Хоча, звичайно, не варто виключати імовірності того, що про ці предмети в розписі зазначено в інший спосіб. Наприклад, зібрання рукописів може приховуватися за назвою «Писменное лагалище отца митрополита» у третій скрині, або «Подголовашекъ с писмами, запечатаныи» у дев'ятій. Серед отриманих предметів було багато книг, деякі з них справді є описом діянь минулого як от «Гистория Костантинополскаа», по латині писана» в шостій скрині. Проте навряд чи про неї йшлося в повідомленні Гедеона. Лишається припустити, що опис прав Софійського монастиря ховається за найбільш абстрактними окресленнями рукописів, як приміром, «Правила рѣкописные» в дев'ятій скрині²². Однак такі непевні окреслення – не дуже добрий ґрунт для побудови далекосяжних припущень.

Інформацію про надіслання речей Тукальського безпосередньо в митрополичий двір підтверджують також джерела, які не були переписані в Актах для Болховітінова. Наприклад, гетьман Іван Мазепа в листі царям від 24 лютого 1688 р. зазначав:

«Тут же покорственно вам великим государем и великой государыни доношу, ч... **во двор софейский...** к яснепреосвященному в Бозе его милости отцу Гедеону Святополку князю Четвертинскому архиепископу митрополии Киевской Галицкой и всеа Малыя Росии все одяение и всякое священное украшение, и сосудные вещи, по представляемъ митрополите киевском Иосифе Тукальском остальных, которых всех для ведомости вашему царскому пресветлому величеству посылаю в приказ Малыя Росии список того списка вещей, каков за подлинными подписьми рук людей духовныя на владетельстве будучих под печатью митрополитанскою есть ко мне присланы, а тое **отдание тех вещей учинил я по доношению моему по монаршескому вашего царского пресветлого величества позволению**»²³.

У відповідь монархи дякували Мазепі за добру роботу:

«Притомъ доносишь намъ великим гсдремъ ншему црскому величеству ты подданной ншь, что **по ншму великих гсдрей ншого црского величества указу и по грамоте бгомолцу ншему преосвщенному Гедеону** митрополиту Киевскому и Галицкому и Малыя Росії одяжды і всякие сосуды и вещи оставшиися после Иосифа Тукальского, бывшаго митрополита Киевского *отдалъ*. Которымъ вещамъ ты подданой ншь къ намъ великим гсдрем к ншму црскому величеству прислалъ роспис»²⁴.

²² Староукраїнське слово «правила» могло бути відповідником грецького «κανόνες» чи латинського «canones». Найвірогідніше у даному випадку за цим терміном крилася скорочена назва книги «Правила святих апостолів» (гр. «Οἱ κανόνες τῶν Ἀγίων Ἀποστόλων», лат. «Canones Apostolorum»). Тож, якщо навіть робити обережне припущення про те, що тут перехувувалася виписана митрополитом історія прав Софійського монастиря, то навряд чи це був основний текст рукопису, хіба відносно близьке тематичне доповнення.

²³ Листи Івана Мазепи / відп. ред. В. Смолій; упорядн. та авт. передм. В. Станіславський. Т. 1: 1687–1691. Київ, 2002. С. 119–121.

²⁴ РДАДА. Ф. 124. Оп. 1, 1688. Спр. 34. Арк. 33.

Такого типу повідомлення дають змогу дещо уточнити наведені раніше слова митрополита. Спершу могло скластися враження, що ініціатива з передачі цінностей належить «москві», адже Гедеон повідомляв лише те, що гетьман діяв «по указу» царя. Однак Мазепа уточнив, що вчинив «доношение» про речі Тукальського, а потім отримав монарше «позволение» на їхню передачу. У відповіді царів знаходимо ще більше деталей. Виявляється, справа проводилася не тільки відповідно до наказу гетьманові, а й «по грамоте бгомолцу». Зазвичай такого типу «обдарування» московські зверхники вчиняли після спеціального чолобиття. Тому обережно можна припустити, що митрополит також звертався до них зі своїм запитом. Якраз в той час він відправив до Москви посольство на чолі із софійським намісником Варлаамом Страховським, домагаючись коштів на розбудову кафедрального храму та примноження його багатств. Все це є напрями для подальших джерельних пошуків, які б могли більше прояснити ситуацію.

Досі нез'ясованими є обставини потрапляння «скарбів» Тукальського до Мазепа. Заповіт митрополита невідомий. Та роки, які минули від часу його смерті до передачі майна в Київ, самі собою натякають на те, що тут не йшлося про виконання волі покійного. Можливостей для цього було більше ніж достатньо. Згадка Гедеона про перебування речей «до селъ» в Батурині, у розпорядженні козацького очільника надто абстрактна й мало прояснює ситуацію. Вже в 1676 р. гетьманом обох берегів Дніпра став Іван Самойлович, а Чигирин та інші козацькі землі Правобережної України на певний час потрапили під його контроль. Логічно було б припустити, що вже тоді спадок покійного митрополита було вивезено. У переддень наступу османських військ 1677–1678 рр. місто активно готувалося до затяжної облоги. Навряд чи за такої небезпеки там лишали б подібні коштовності. Та якщо спадок Тукальського справді перевіз до Батурина Самойлович, то постає питання, чому такий тривалий час ним ніхто не розпоряджався. До того ж він, вочевидь, зберігався як цілісний комплекс, не розпорошувався, не розтрачувався і не інтегрувався до військового чи будь-якого іншого капіталу. Звичайно, можна припустити, що речі тримали через відсутність на кафедрі ієрарха. Та все ж у 1685 р. ним став Гедеон Четвертинський, а речей йому так і не віддали. Цьому також можна знайти пояснення: спершу і гетьман, і митрополит працювали над «перепідпорядкуванням» митрополії та визнанням легітимності вивсячення Гедеона Московським патріархом²⁵. Невдовзі ж по тому, в 1687 році Самойловича було усунуто від влади та арештовано, а Військо Запорізьке довірило гетьманську булаву Івану Мазепі. Проте із вказаного в документах не складається враження, що весь цей час, просто очікувалося на слушну нагоду, навпаки видається, що Мазепа «відкрив» ці речі в Батурині.

Оскільки Самойлович не переймався передачею майна Тукальського, то або не мав його в своєму розпорядженні, або не бачив у цьому

²⁵ Комплексний розбір подій див.: Ченцова В. Киевская митрополия между Константинополем и Москвой. 1686. Київ: Дух і Літера, 2020. 632 с.

нагальної потреби, або мав на нього свої плани. У доносі на гетьмана козацька старшина вказувала, що той у різних формах зловживав своїми повноваженнями, зокрема, міг привласнювати майно інших козаків: «... все на себе забирает. Що у кого уподобает, измет, а що он минет, то сыны его вытягнут»²⁶. Після арешту власність попереднього гетьмана описували та перерозподіляли²⁷. Якщо церковні предмети перебували у нього, то їх могли швидко виявити й відправити чинному митрополитові, так би мовити, за призначенням. Цікаво, що цією справою опікувався один із авторів доносу на Самойловича, генеральний військовий суддя Михайло Вуяхевич. Вочевидь, саме він стверджував, що гетьман «судейського уряду уже от четырех лет не отдает, для того, что никто за доброго человека не имеет и хочет, чтоб тот судейский уряд за великие деньги был куплен»²⁸. Імовірно, що Вуяхевич був також причетний до виявлення або збереження речей Тукальського. Як генеральний писар за гетьманування Дорошенка він довго перебував у Чигирині та був у колі спілкування митрополита. До того ж Вуяхевич мав сентимент до церковних справ і вже у 1690 р., полишив світське життя, ставши, за сприяння Мазепи, архімандритом Києво-Печерської лаври. Звичайно, треба пам'ятати, що перегук усіх згаданих подій з історією майна Тукальського це одне з припущень. Воно не претендує на вичерпність, а лише звертає увагу на відомий дослідникам контекст та показує можливості для появи у розпорядженні Мазепи ризниці покійного ієрарха.

Для більш певних інтерпретації необхідні прямі свідчення про предмет розгляду. Як це не дивно, їх надавав безпосередньо сам Іван Самойлович, хоч і в принципово іншому напрямі для пошуку. Зокрема, в листі до Лазаря Барановича 21 грудня 1679 р. він зазначав:

«Есть при мнѣ персоны, которые бывали в совѣтах при бывшем гетмане Дорошенке и при покойнике митрополите Киевскомъ отце Юсифѣ Тукалскомъ, гдѣ они подлинно о том увѣдали, что покойника отца Денисия Балабана, митрополита Киевского, сакошь при иных многих вещахъ и рухледях достался в руки отцу Антонию Винницкому, который онъ, сакошь для чести митрополиі Киевской надѣвая на себя, приказалъ имя отца Балабана с него выскрестъ, а на томъ мѣсте свое написать. И по тому знатно, что он, свѣтѣйшиі Константинопольскіі патриархъ, от престола своего сакоша своего ему, Антонию Винницкому, не давал. Понеже и чрезъ отца Ракушку, старца, от покойника митрополита Тукалского в Костянтиннополь посыланного, принесены есть от свѣтѣйшаго Мефодия, патриарха

²⁶ Яковлева Т. Донос старшини на І. Самойловича: аналіз першоджерела // Український історичний журнал. 2006. № 4. С. 196.

²⁷ Див.: 1690 г. Опись движимого имущества, принадлежавшего малороссийскому гетману Ивану Самойловичу и его сыновьям, Григорию и Якову // Русская историческая библиотека, издаваемая Археографическою комиссиею Т. VIII. Санкт-Петербург, 1884. № 15. С. 949–1204.

²⁸ Яковлева Т. Донос старшини на І. Самойловича: аналіз першоджерела // Український історичний журнал. 2006. № 4. С. 196. Про роль Вуяхевича в перевезенні речей Тукальського див. у заголовку доданого до статті розпису.

вселенского, листы, какие и ныне при нас есть, в которыхъ грозное написано отцу Винницкому запрещение, дабы онъ митрополитом Киевским нарицатися не дерзал и чтоб митрополичі одежды, что он, побравъ, возвратил»²⁹.

Перемиський єпископ Антоній Винницький отримав королівський привілей на митрополію навіть дещо раніше за Тукальського у 1663 р.³⁰. Тож під час їхнього протистояння перший цілком міг представляти себе митрополитом Київським та претендувати на спадок попередника, однак, лише другий досягнув визнання своїх повноважень як «екзарх» Константинопольського патріарха, отримавши від нього спеціальне підтвердження. Важливою обмовкою в тексті є твердження Самойловича про те, що такого типу документи покійного митрополита зараз перебувають у нього: «листы, какие и ныне при нас есть». Можливо, саме про них згадував у раніше цитованих фрагментах Гедеон Четвертинський. Цю деталь повідомлення можна сприймати як ще одне непряме підтвердження наявності принаймні частини речей Тукальського в розпорядженні Самойловича.

Описані події відбувалися ще за життя покійного митрополита. Через те можна припустити, що серед згаданих Самойловичем «персон», які перебували на радах поруч із Дорошенком і Тукальським, і на яких гетьман покликається як на джерело своєї інформації, були, зокрема, Іван Мазепа і Михайло Вуяхевич³¹. Тобто саме ті, хто зрештою передавав спадок Тукальського до Києва. Водночас важко не помітити, що хоча йшлося про минуле, автор висував до Винницького цілком актуальні претензії. У листуванні з архімандритом Києво-Печерської лаври Інокентієм Гізелем та архієпископом Чернігівським Лазарем Барановичем того ж часу Іван Самойлович і Гедеон Четвертинський неодноразово вказували на те, що Винницький не отримав сакоса від патріарха, тож не має права титулуватися митрополитом Київським³². У цьому випадку автор переслідував ту саму мету: підважити легітимність претендента на очільництво Київською митрополією, а не розкрити долю речей Балабана. Актуальність та фокус обвинувачення лишають загальне враження, що майно й досі перебуває у розпорядженні опонента, хоча його вже мусили повернути на вимогу ще живого Тукальського. Невдовзі, в листопаді того ж 1679 р., Винницький помер, не склавши довгої конкуренції для гетьманських ініціатив.

²⁹ РДАДА. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 154. Арк. 47–48.

³⁰ Див. королівські привілеї для обох кандидатів: Собрание древних грамот и актов городов Минской губернии, православных монастырей, церквей и по разным предметам. Минск, 1848. С. 286–287, 290–293.

³¹ Стосовно інших справ відомо, що Мазепа переповідав почуте в Чигирині від Дорошенка і Тукальського. Див., про це: Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. Т. 12. Санкт–Петербург, 1882. С. 551.

³² Див., приміром відповідні згадки: РДАДА. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 154. Арк. 23, 33, 39, 44.

В будь-якому разі наведений фрагмент змушує певною мірою замислитися над питанням: чи не могла до ризниці Тукальського також потрапити частина спадку Діонісія Балабана? Адже, підтримавши політичний вибір Івана Виговського, той виїхав із Києва до Чигирина. Відповідно до логіки Самойловича, саме Тукальський «насправді» мусив отримати там церковний спадок свого попередника. Навіть якщо припустити, що Винницький забрав майно митрополита допоки той перебував в ув'язненні, однаково в місті могла лишитися частина його речей. Щодо церковного начиння Балабана, вочевидь, воно також могло містити предмети попередніх ієрархів і належати до Києво-Софійської ризниці. Зважаючи на цю та інші втрати церковного майна, згадані на початку, нарікання Гедеона Четвертинського на нестачу «утвари» в кафедральному соборі не видається аж надто великим перебільшенням. Тобто перевезення речей Тукальського було принаймні частковим «відродженням» ризниці головного храму Київської митрополії.

Усе церковне начиння покійного митрополита безсистемно склали в дев'ять великих скринь. Серед особливо коштовних речей із золота та срібла, прикрашених дорогоцінним камінням, можна згадати три митри в четвертій скрині, а також розкидані по різних місцях: п'ятдесят сім книг, шість сакосів, три палиці, п'ять епітрахілей, три патериці, чотирнадцять хрестів, шість воздухів, сім поясів, вісім стрихарів, три антимінси та багато іншого. Повний обрахунок проводити доволі складно через специфіку опису майна. Інколи предмети можуть подаватися у множині без вказівки кількості, як-от «Клеѣма якиминский» у другій скрині, або навіть не визначати їх, пишучи «И ѣныя малые вещи в мешечку завазаны», – у восьмій скрині. В окремих позиціях трапляються також згадки про елементи чи прикраси до більших предметів. Наприклад, «Крсть от митры сѣребреноѣ позолоченоѣ» можна зарахувати до переліку інших хрестів у розписі або вважати окремою заміною деталлю митри. Не зовсім ясно також, як сприймати різні визначення функціонально ідентичних предметів.

Серед незвичних речей у переліку інтригує запис про мертву людську голову («Члвѣческаа мертваа голова, а во главѣ розныѣ дѣхи»). Навряд чи йшлося про святі «мощи», адже їх ідентифікували укладачі списку та вказували у відповідний спосіб, наприклад, «Ковчежець малоѣ с мощми розныхъ свтыхъ» у першій скрині, або «Панагия серебряная с мощми розныхъ свтыхъ» та «2 крсты кедровые простые, также с мощми свтыхъ» – у четвертій. Тобто «мертва голова» була чимось настільки відмінним, що її вирішили позначити в особливий спосіб. Вірогідно, мали на увазі череп із чудодійною здатністю точити «миро» або, так звана, «мироточива глава» когось із «печерських святих»³³. Перебуваючи в Лаврі

³³ Про зберігання мироточивих глав у монастирі в пізніший час див.: Кізлова А. Мироточиві глави в системі печерних святинь Києво-Печерської лаври (кінець XVIII–початок XX ст.) // Сторінки історії: збірник наукових праць. 2016. Вип. 42. С. 39–54.

про них згадував Мартін Груневег: «Є там і кілька голів, від яких з зубів стікає миро до скляночок. Його вважають дуже цілющим»³⁴. У щоденнику Павла Алеппського міститься схожий опис: «Мы помолились и приложились к отдельным главам, из коих источается миро: они желты, как золото, и лежат в стеклянных сосудах»³⁵. Петро Могила та Афанасій Кальнофойський описували чуда, які вони творили³⁶. Сильвестр Косів присвятив їм окремі розділи у «Патериконі»: «O głowach ss. pieczarskich z których oleiek święty płynie. Do czytelnika łaskawego namomnienie»³⁷. Перебування такої «глави» у Тукальського ставить багато питань про обставини її вивезення і появи в Чигирині. Подальша доля реліквії також невідома.

Порівняти список речей Тукальського з пізнішими описами Софійської ризниці для ідентифікації предметів доволі проблематично. Списки укладені з різною метою, тож і увага в них була звернена на принципово різне. Вочевидь, у переліку речей колишнього митрополита йшлося про те, щоб зафіксувати кількість переданого у скринях майна, показавши їхнє наповнення. Тому це доволі скупий на деталі текст зазвичай без окреслення індивідуальних характеристик та особливостей предметів. Натомість для пізніших описів ризниці необхідно було звернути увагу на цінність речей. Тому там фіксували матеріал виготовлення, індивідуальну специфіку та навіть стан збереження предметів. Із часом списки ставали набагато детальнішими. Однак належність котрогось предмета Тукальському практично неможливо встановити без спеціальної згадки про це. Таких записів-уточнень описи ризниць першої половини – середини XVIII ст. не містять, і лише в пізніших текстах, складених на межі XVIII–XIX ст. зафіксували герб митрополита на одному срібному блюді та ручному хресті.

Безпосередньо в описі майна померлого митрополита згадано про два срібних блюда: «Блюдо сєребряное, мѣстами позолочено» – у другій скрині та «Блюдо продолговатое (!) сєребляное, с рѣкомойником» – у п'ятій. Водночас в описі другої скрині міститься ще один доволі цікавий запис: «Рѣкомойникъ с лоханью сєребреною, с клеймом отца митрополита». Важко сказати, чи могли укладачі опису ризниці ідентифікувати «рукомийник» як «блюдо». Однак це єдиний предмет в розписі майна

³⁴ Ісаевич Я. Мартин Груневег і його опис Києва // Всесвіт. 1981. № 5. С. 211.

³⁵ Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским / пер. с араб. Г. Муркоса. Москва, 2005. С. 162.

³⁶ Див., наприклад: Собственноручные записки митрополита Петра Могилы // Архив Юго-Западной России. Ч. 1. Т. 7. Киев, 1887. С. 85, 99–100, 119–121; Kalnofoyski A. Teratourgēma lubo cuda, ktore były tak w samym świętociudotwornym monasteru Pieczarskim Kiiowskim, iáko y w obudwu Świętych Pieczarach... Kijów, 1638. S. 149–151, 226–228

³⁷ Див., цей розділ разом з українським перекладом у публікації: Сінкевич Н. «Патерикон» Сильвестра Косова: переклад та дослідження пам'ятки. Київ, 2013. С. 570–575 (164–166).

Тукальського, на якому від початку було ідентифіковано герб власника. Хоч, можливо, таку деталь в інших випадках могли просто не зафіксувати.

У переліку срібних блюд Софії Київської першої половини XVIII ст., на перший погляд, не має жодної позиції, яка б прямо співвідносилася із переданою власністю покійного ієрарха. Однак можна помітити кількох схожих «підозрюваних»:

<p>З опису Софійської ризниці 1734 р. ІР НБУВ. Ф. 1. Спр. 2445. Арк. 11зв.–12.</p>	<p>З опису Софійської ризниці 1740 р. ІР НБУВ. Ф. 312. Спр. 409. Арк. 66–66зв.</p>
<p>1. Блюдо большое црское пестропозлоцаное серебряное з крисами вихилиянымы. На его на днѣ и по крисахъ погона вибяяна.</p> <p>2. Блюдо маломенное пестропозлоцаное серебряное Юрія Василя Дунина-Бурковского, обозного генералного. На немъ гербъ вибяяній – лебедь.</p> <p>3. Блюдо невеликое пестропозлоцаное серебряное. Всего блюда криси поколковалис к полотовани.</p> <p>4. Блюдо невеликое серебряное з дирочкою на днѣ, заложненное пукликомъ сребрнимъ з мѣтернкою мосенжною.</p> <p>5. Блюдо невеликое серебряное з квѣтомъ вибяянимъ</p> <p>6. Блюдо серебряное преосвященного архіерея Бжія Кир Рафаила Заборовского гладкое.</p> <p>7. Блюдце серебряное гладкое з укамы сребрными п. гетмановой миргородской.</p>	<p>1. Блюдо большое царское серебропозлащенное с крисами вихилиянымы. На немъ сверху и на днѣ погона вибяянна.</p> <p>2. Блюдо меньшее сребное пестропозлащенное Юрія Василя Дунѣна-Бурковского, обозного енералного. На немъ гербъ посредѣ вибяяній – два лебедѣ.</p> <p>3. Блюд сребрнихъ пара среднихъ с квѣтомъ вибяянимъ. Едно з дѣрочкою на днѣ, заложненное приликомъ сребрнимъ, а в сподѣ митеренкою мѣдною притягнено.</p> <p>4. Блюдо серебряное, гладкое, по краямъ квѣтъ маленькій рисованій и каруочки вибяянніе, данное от преосвященнѣйшаго архіерея Бжія Кир Рафаила Заборовского.</p> <p>5. Блюдо серебряное гладкое з двома ручками сребрными веллебногъ гспдна Данила Апостола миргородского. На дне сего блюда гербъ его велможности.</p> <p>6. Блюдо серебряное пестропозлащенное, с квѣтомъ вибяянимъ панѣ Семеновой Ирини Лизогубовой.</p> <p>7. Кулиа серебряная, что руки грѣют. В средѣ кулии шрубъ сребрній</p>

В описах до певної міри наслідувана послідовність перерахованих предметів і деякі деталі важливої інформації. Попри те, що в обох випадках наведено по сім позицій, одразу помітно, що в описі 1740 р., кількість посуду більша. Третя позиція містить вказівку одразу на два срібних блюда, по краях яких зображено «квіт». Це відповідає четвертій і п'ятій позиції в описі 1734 р. Проте окреслене тут пошкоджене блюдо під третім номером відсутнє в описі 1740 р. Така «нестача» перекривається новими надходженнями, вказаними під номерами шість і сім. Помітно, що укладачі намагалися прописувати джерело надходження предмета.

Тож, якщо вони не згадували про Тукальського, то, найімовірніше, не знали про його внесок.

У пізніших описах до певної міри поступово змінюється кількість збережених предметів, корегується їхня послідовність, та через деталі можна зрозуміти, про який саме предмет із попередніх списків йдеться. Зокрема, після срібного блюда з «дирочкою» завжди фіксується друге, з «квітом» на берегах:

З опису Софійської ризниці 1773 р. ІР НБУВ. Ф. 1. Спр. 2455	З опису Софійської ризниці 1789 р. ДАК ³⁸ . Ф. 3. Оп. 2. Спр. 2. Арк. 21 зв.	З опису Софійської ризниці 1803 р. ДАК. Ф. 3. Оп. 2. Спр. 5. Арк. 21.
«Блюдо сребраное по срединѣ нем пукля болшая продолговатая, около которой квѣтъ выбиванный, такъ же округ на берегѣ квѣтъ выбиванный у сего блюда съ исподу береги сребром лютованыи»	Блюдо серебрянное оватое въ котораго по срединѣ гербъ бывшаго митрополита Кіевского Іосифа Нелюбича Токальского , а округъ береговъ квѣтъ рысованный въ немъ вѣсу	Блюдо серебрянное овальное въ котораго по срединѣ гербъ бывшаго митрополита Кіевского Іосифа Нелюбича Токальского , а округъ береговъ квѣтъ рисованный въ немъ вѣсу полтора фунта и пятнадцать золотниковъ

Як бачимо, опис предмета 1773 р. значно відрізняється від пізніших. Коли ж виходити з того, що в кожному разі йдеться про один і той самий предмет, описаний у різний спосіб, то «пукля» зафіксована в першому випадку мусить містити позначення герба Тукальського. Не виключено, однак, що раніше описуване блюдо з «квітом» могло бути кудись передане й вилучене з пізніших переліків, а замість нього там з'явилось нове надходження, яке колись належало митрополитові. Проте наразі такий варіант розвитку подій видається малоімовірним.

Набагато відомішою власністю Тукальського із Софійської ризниці був срібний ручний хрест. Згадки про нього зустрічаються в більшості текстів щодо загальної історії Київського кафедрального собору³⁹. Проте інформація про його появу лишається невідомою. Навіть у відносно недавній студії Тимур Бобровський припускав, що хрест був ще прижиттєвим пожертвуванням митрополита. Спираючись на розшифрування титула позначених на гербі ініціалів, він зазначав, що той могли

³⁸ Державний архів міста Києва (тут і далі – ДАК).

³⁹ Захарченко М. Киев теперь и прежде. Киев, 1888. С. 198; Лебединцев П. Святая София Киевская, ныне Киево-Софийский кафедральный собор. Киев, 1890. С. 61–62; Скворцов Г. Описание Киево-Софийского собора по обновлении его в 1843–1853 годах. Киев, 1854. С. 70; Орловский П. Св. София Киевская ныне Киево-Софийский кафедральный собор. 2-е изд. Киев, 1901. С. 57; Повстенко О. Катедра св. Софії у Києві. Нью-Йорк, 1954. С. 178; Шероцький К. Киев: путеводитель с планом г. Киева и 58 иллюстрациями. Киев, 1917. С. 72.

передати між 1668 р., коли Тукальський отримав відповідний титул, і 1675 р., коли він помер⁴⁰. Тепер, здавалося б, логічно було припустити, що хрест прибув до Києва з усім майном митрополита у 1688 р. Проте порівняння різних описів не підтверджує такого ходу думки.

Одна з найбільш скрупульозних характеристик хреста міститься у списку 1803 р.:

«Крестъ сребренный большой, что при правомъ клиросѣ стоитъ котораго наверху съ одной стороны Воскресение Христово ниже титло изъ семи словами І. Н. Ц. І. Потомъ распятіе Христово, по сторонамъ Богоматерь и Іоаннъ Богословъ подъ распятіемъ Адамова голова. Сіи всѣ персоны такъ же и титла на бляшкахъ сребропозлащенныхъ по кресту прибити на другой сторонѣ съ верху Бог-Отець съ Духом Святымъ, ниже – Богоявление Господне по сторонамъ Іоаннъ Креститель съ крестомъ и Ангель, ниже Богоявления – гербъ преосвященного митрополита **Іосифа Токальского**. Сіи всѣ персоны такъ же и гербъ на бляшкахъ сребропозлащенныхъ, ко кресту прибити. Около креста по рогамъ – шесть пуговиць серебряныхъ, а пяти неимѣтся. Между крестомъ променей сребропозлащенныхъ по пять, а одна сломилась. Ниже креста мѣсто пукли 6-ть персонъ сребропозлащенныхъ, стоящихъ между которыми персонами эсы сребропозлащенные ниже сихъ персонъ большая пукля сребропозлащенная по средынѣ каруночною прорѣзная. Ниже сей пукли четьри эсы серебряныхъ, а ниже эсовъ – четьре главъ челоуѣческихъ съ каруночною сребренныхъ. У сего креста рукоятіе серебряное долгое съ четьрехъ колѣнцъ состоящее, на коемъ рукоятіи три пукли серебряныхъ по обѣихъ сторонахъ съ наруочками серебряными, въ немъ вѣсу двадцать два фунта съ желѣзомъ»⁴¹.

Указані пошкодження не варто сприймати за універсальні. З часом вони ставали більшими. Наприклад, в описі 1789 р. зазначено про відсутність трьох, а не п'ятьох «пуговиць» біля хреста⁴². Поза тим, текст все ж виокремлює велику кількість унікальних деталей. Та навіть із ними ідентифікувати цей предмет у скуких на інформацію списках першої половини XVIII ст. не вдається⁴³. Допоки в пізніших переліках не з'явилася позиція з прямою вказівкою на герб Тукальського, там просто не було предмета, який би підійшов на цю роль. Зазвичай інформацію про нього розміщували на першому місці в переліку ручних хрестів ризниці. Та до його появи на цьому місці фігурував золотий хрест, а далі значилися дерев'яні. Деякі з них були обкладені сріблом. Та навряд чи такий елемент лишився б непоміченим згодом. Ті срібні хрести, які фігурують в описах, не відповідають потрібним характеристикам через свої специфічні дефекти або пізні надходження⁴⁴. Навіть у розписі 1688 р. не маємо необхідного

⁴⁰ Бобровський Т. Богослужбові хрести ризниці Софійського собору у Києві // Софія Київська у нових дослідженнях. Колективна монографія. Київ, 2018. С. 292.

⁴¹ ДАК. Ф. 3. Оп. 2. Спр. 5. Арк. 13–13 зв.

⁴² ДАК. Ф. 3. Оп. 2. Спр. 2. Арк. 11 зв.

⁴³ ІР НБУВ. Ф. 1. Спр. 2445. Арк. 9 зв.–10; Ф. 312. Спр. 409. Арк. 68 зв. – 70 зв.

⁴⁴ Див., наприклад: ІР НБУВ. Ф. 1. Спр. 2447. Арк. 159 зв. – 169 зв.; Ф. 1. Спр. 2455. Арк. 92–97.

відповідника. Всі наведені тут ручні хрести не були зроблені зі срібла, хоч і мали срібний оклад. Лишається припускати або певну невідповідність в описах, або зберігання цього хреста поза ризницею, або його доволі пізні надходження до Софії Київської. Безперечно, в 1688 р. до Києва були направлені не всі речі Тукальського. Зокрема, в 1716 р. антимінс з його підписом був помічений в Успенській церкві Чигирини⁴⁵. Тож «відкриття» речей митрополита через деякий час також є цілком вірогідною гіпотезою.

Через поганий стан збережених джерел історія Софійської ризниці містить велику кількість білих плям. Навіть коли вдається відшукати важливий документ, який все ж прояснює певні аспекти, багато контексту лишається нез'ясованим. Тож часто-густо в цьому полі доводиться обговорювати гіпотетичні можливості, а не оперувати доконаними фактами. Перевезення до Києво-Софійського собору речей покійного митрополита Йосифа Тукальського у 1688 р., вочевидь, значною мірою поновлювало вивезене Діонісієм Балабаном та єпископом Мефодієм цінне церковне начиння кафедрального храму. Однак достеменно важко сказати чому ці речі чекали понад десять років на свою долю, і за яких обставин їх усе-таки було виявлено. Можна лише будувати здогади про те, чи заволодів гетьман Іван Самойлович речами Тукальського, чи вони спершу потрапили в руки його опонентів. Водночас не викликає сумнівів, що вирішальну роль у перевезенні майна відіграли гетьман Іван Мазепа та генеральний військовий суддя Михайло Вуяхевич. Київські ігумени уклали перелік речей, які тоді потрапили в розпорядження митрополита Київського Гедеона Четвертинського. Тому сьогодні з цим документом цілком можна працювати, порівнюючи з пізнішими описами Софійської ризниці. Попри можливі труднощі, це відкриває нові перспективи для наукових пошуків.

Роспись вещей, оставшихся по преставлшемся отцѣ Иосифѣ Нелюбовичѣ Тѣкалском, митрополитѣ киевскомъ, а ннѣшнемъ преосвщенному Гедеонѣ, митрополитѣ киевскомѣ и прочаа из рѣкъ уроженого гдна Михаила Вахѣвича, свди Воицкѣ ихъ црского пресвѣтлого величества Запорожскихъ генералного, отданныѣ.⁴⁶

⁴⁵ Похилевич, Л. Сказания о населенных местностях Киевской губернии или Статистические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах, в пределах губернии находящихся. Киев: В тип. Киево-Печер. лавры, 1864. С. 665.

⁴⁶ У публікації джерела титло не розкривалося й не передавалося. Виносні літери виділено курсивом. Літери відсутні в сучасному українському алфавіті позначено: ять – ѣ; малий юс – ѡ; епсилон - ѣ; фіта – ѣ; ук – ѣ; омега – ѣ. Буквою «ѣ» передано літери «ѣ»; «йота». Діакритичні знаки над літерами «ѣ» і «йота» збережені. Принагідно висловлю щирю подяку Назарові Білецькому за допомогу з набором та вивірнням тексту джерела.

1 свндвкъ, красною кожею повлочень.

Сакас (!) злотоглавной красной, желтою таэтою подложень;

Сакас ламовой бѣлой, подложен бѣлою таэтою;

Сакас злотоглавной, по бѣлоземлѣ серебряной, подложень зеленою таэтою;

Амоор таков же, кресты на немъ камчатые товканные;

Амоор дрвгои, бѣлой отласной, опушка крвгом его, жадкой таеты;

2 палицы: 1 на отласе шита, на венцах жемчюги во подобие Сватые Трцы; 2 полица злотоглавнаа, на которои цка позлоченнаа со оброзом (!) Воздвиженя Чснаго Крста резнымъ; //

В томъ ж свндвкѣ.

Епетрахѣли ламоваа бѣлаа⁴⁷ зеленаа отласнаа злотоглавнаа, опѣшка жаркой цвѣт злотоглавной бѣлой;

Тройца серебрянаа;

Патерица греческаа, вверху позлаченнаа и 3 позлащенные яблока;

Патерица чингалова, вверху серебряные позолоченные 3 яблока, а снизу окована, серебромъ позлащенна;

3 крста позолоченные: 1 с цепочкою панцирною, съ яхонты и 8сзвмрвды (!), 2-и крсть такъ же самозолотной, цепочка панцирнаа потолще, 3-и с цепочкою огницветою дащатой;

Во 1-м шитом мѣшке, которыи архиеріи на рамехъ носятъ:

Ковчежець малои с мощи розных свтыхъ;

Їкона Прсвтыа Бдцы на жемчюжнои раковине;

Образ невѣдомо на какои кости, на котором Пришествіе Гсднѣ, серебром отложенъ;

Стихар священнической бѣлой красным шелком шитой серебромъ и золотом; //

4 дьяконские стихаря: 2 бѣлог[о] злотоглаву тврского, 3-и отласной, а на немъ сереброзолоченные цвѣты уже поношеные, 4-и отласной красной;

Пояс к слвжбе шитои по тврскому отласъ;

Крсть рвчнои кедровой резной, серебромъ отложенъ вызоложенъ (!), камешки на немъ простые красные и зеленые;

Нарамников 3 гнезда, злотоглавѣ тврского;

Воздѣхъ злотоглавной зеленои, опушка крвгомъ его злотоглавнаа ж на гѣлѣбомъ (!) полѣ;

Антимис на соломеном отласѣ; утиралников и полѣвтиралников и платков 15 шитых розныхъ;

1 самимъ золотом, 2-е с шелком и 3 золотом держаные уж[е];

Ѳата розного шолку;

Пояс к слвжбѣ шолковой красной з золотом //

Свндвкъ болшой 2-и старой

Ризы злотоглавные зеленые, крвгом с серебрянымъ галѣном;

Сакас ламовой бѣлой с шелком, крашениною подложень;

⁴⁷ Літера «а» написана як «к».

Ризы красные златоглавные;
Сакас красной бархатной, крѣгом серебряной галун полвотласьемъ
подложень;
Сакас ламовой бѣлой з золотыми цветами, двоеличною таетою
подложень;
Палица красная бархатная, на ней же з свѣтли и 4 евлисты вышиты,
на венцах жемчюжины;
Воздухъ бѣлой отласной шитой;
З спатрахѣли шитые по вишневомѣ отласѣ, да златоглавной красной
и златоглавной зеленой, зеленые ризки;
Крестъ серебряной напрестолной, без поддона;
Рѣкомойникъ с лоханью серебряною, с клеймом отца митрополита;
Крестъ рѣчной окладной, серебромъ отложен вызолочень, с
малинкими набгольниками і съ 4-ми коронками; //
Крестъ напрестолной без подножия, с одной стороны позлощень;
З 8тиралника мѣстами позалочены (!);
З паникадила серебряные, в томъ числѣ одно разное, а 2 гнездистые;
Блюдо серебряное, мѣстами позолочено;
Кадилница серебряная;
«Евнглие» окладное, в зеленом бархатѣ, серебро на немъ позолочено;
Лампата серебряная;
Трца серебряная, мѣстами вызолочено;
Посох⁴⁸
Патерица серебряная, на деревѣ резан[а], яблоки позолочены;
Книга «Новой Заветъ», тѣтъ же «Бесѣды святаго Макария», «Требникъ»,
«Слѣжебникъ святаго Кириана» латинской;
Клейма якиминскіи;
«Книжка поставлати епископа»;
«Житѣя свѣтыхъ отцѣ»;
«Слѣжебникъ» полской;
Пояс к слѣжбѣ, шитой по отласѣ красномѣ;
Ящикъ деревяной, в которомъ 7 вѣнцовъ иконныхъ по[з]олоченыхъ, 1 //
мѣлкие, 2 поболши;
4 волашныхъ евангелистовъ;
Діскос и ложечка, позолочены;
Крестъ от митры серебряной позолоченой;
Гривенка серебряная позолочена;
Звезда серебряная;
Цепочка серебряная позолочена, ко крестѣ архиерейскому;
2 дощечки малые серебряные позолочены;
Чарочка аспидная, серебромъ обложена;
Печат со изображениемъ резнымъ сватой Трцы;
2 косака еат с полуеатицами и с платками розношитыми;
Нарамниковъ розныхъ 7 гнѣздъ;

⁴⁸ Глоса до слова «патерица», написана зліва на полі.

Стихар священнической бѣлои, рѣбково рѣдожелтымъ шолком золото с сѣребромъ шитой;

Палатенець нерозрѣзанных 2 косачка, в одном 11, а в дрѣгомъ 12 палатенець,

1 гданскаа скатерть;

«Слѣжебникъ» киевской //

Ковровъ старых и новых 15

Килимъ старой персицкой, кѣшакъ старои, зеленои барха[т]нои и 2 подѣшки старыя бархатныя

Образов московских старых 15, а 2 ншихъ, 3-и малои образ;

3-и свѣдѣкъ

«Еванглие», бархатом зеленым поволочено, сѣребромъ мѣстами золочено, окладное;

2 кѣбка, 1 вызолочен, а 2-и бѣлой;

2 тѣрские ѳерезей злотоглавныя;

Крестъ резной кедровой неокладной; //

Петлицъ золото с сѣребромъ тканыхъ двенадцат гнездъ, меньших четыре гнезда золотых, бархату зеленого на полицѣ у лоскут и два локута (!) на рѣкавицы;

«Библѣа» латинскаа,

Писменое лагалище (!) отца митрополита,

Сѣмъ ложекъ тисовыхъ,

песопница серебрянаа;

Подголовашикъ;

Влагалище гребеневое, турской работы;

Чѣтки, одни ѳтарныя, дрѣгые великие ѳтарныя ж, всего токмо девять;

Колцо золотое;

Чѣтки бѣлыя костяныя;

Члвческаа мертвая голова, а во главѣ розныя дѣхи;

Сто ѳeimков любскихъ;

Полуѳeimками тридцат ѳeimков, четыре золотых полских и сѣм шагов;

Посудникъ с олованою посудю;

4-и свѣдѣкъ, в котором 3 митры:

1 на отабасѣ красном во подобие княжеи шапки, жемчюгомъ и розными золочеными цѣками и камением ѳкрашена, а на неи крестъ самого доброго золота, // всех мѣсть на неи малых и болиших 25;

2 митра на вишневом бархате, обнизана жемчюгом и цѣками золотыми с камением ѳкрашена, всехъ мѣсть 24, а меньших, кромѣ каменя 34, Крестъ золотои съ ахонтики;

3 митра по бархату красному, обнизана жемчюгом, а на неи 3 мѣста с ѳумрѣды, а 4-е мѣсто малое в подобие репа, крестъ на неи позолоченои сѣребраной;

4 поља к службѣ;
2 алмаза к мантиї архiereискои;
Подголовашикъ московскои, а в нем в бѣмашкахъ 71 чечюжина (!) і
2 мелкіе яхонтика; 8 панагії сѣребрною небольшою сверточекъ;
Понагил сѣребрнал с мощьми розныхъ свтыхъ;
2 кресты кедровые простые, такъ же с мощьми свтыхъ;
Подѣшка малаа, сверху таѣтою, а с низу крашенин[ою] подложена;

5-и свѣдѣкъ

Крѣшка мѣстами золочена с кровелкою;
Крѣшка меншал мѣстами ж золочена с кровелкою; //
Кадиленка сѣреблянал;
Шандакъ сѣребрною;
Блюдо продолговатае (!) сѣребляное, с рѣкомоиником;
Чарка одна сѣребрнал продолговатаа;
Ковшикъ сѣребрною;
Дѣшничекъ золоченои;
2 часы (!) столовые;

6-и свѣдѣкъ

«Библѣя» латинскаа и дрѣгаа латинскаа ж «Библѣа»;
«Физика» кнга в дѣсть;
Порѣчи с кистми;
Часть 3 «Грѣбника Великого» могилянскогo;
«Кнга свтаго Дороеа», рѣская;
2 кнги «Мессій» Голатовскогo издания;
1 «Лексикон Малои, латино-греческои»;
Малаа книжка латинскаа «О страстехъ Хрстовыхъ»;
«Правило црл встиниана», латинские;
«Апостолъ», писанои, да 2 малые книжицы греческие; //
«Сокращение или собрание Соборовъ Тарантъ»;
«Гистория Константинопольскаа», по латине писана;
«Евангелие Малое», греческое и латинское;
«Житие свтаго Владимера»;

7-и свѣдѣкъ

Воздѣхъ таѣтанои зеленои, шолкомъ шитои;
Стихаръ бѣлои полотнанои, шолкомъ чернымъ шитои;
Ризы ис тѣрѣцкои вещи, шолковои;
Потиръ сѣребрною позолоченъ з блюдечкомъ;
Крестъ напрестолнои, на немъ наѣголники отливаные полоченые (!);
Потиръ позолоченои;
Шандакъ малои сѣребрною;
Кадилица стараа сѣребрнал;
Манисто с мелкимъ жемчюгомъ, с однимъ червоннымъ, с копейками и с крестикомъ сѣребрнымъ и с мелкими королками;

Котликъ малои сѣребранои и чарочка малая сѣребранал;
Наконечникъ сѣребранои от женского пояса;
И ѳныя малые вещи в мешечку завазаны;
Лампада сѣребранал, без цепочекъ, три венца сѣребраные на образы; //

2 гривенки к образамъ, одна сѣребряная, дрѣгал позолоченал московскал;

Нарѣчь одинъ сѣребранои ко образу;
Скрыжалей розных великих и малых позолоченых и бѣлыхъ 73;
Трѣбокъ паникалдилных (!) 4;
Испод от креста напрестолного;
Вещь позолоченал крѣглаал сѣребраня (!)
С лѣчи;

8-и свѣдѣкъ

«Евангелие» на червчатом бархате, подержаное, сѣребромъ золоченым обложено;

Потир мѣстами золоченои, з блюдечком со звездою и с ложечкою;
Крестъ окладнои, сѣребром золоченым, с подножием;
Крестъ гебанова древа, окладнои, сѣребромъ золоченье;
Воздѣх златоглавнои; //
Рѣпиды сѣребраные позолоченые, черены писаные деревянные;
Полс к службѣ красной писанои;
2 въздѣха отласные шитые;
Уларей старыхъ 3 из розныхъ вещей;
Патрахел старал зеленаал златоглавнаал;
4 лентил старые;
Ризы старые полузолотные;
Стихар старои священнической толстои;
Стихар дрѣгои бѣлои;
«Чиновникъ архиереискои», писанои, с понагиами и московскои;

9-и свѣдѣкъ

Кисеа з золотыми голѣнами;
Плат бѣмажнои хлопчатои, волоченьм золотом шитои;
2 платка крапивные гѣрские, сѣребромъ шитые;
Платокъ тѣрскои золотом шитои;
Платокъ полѣмилкалинкои золотом шитои;
Платокъ галанского полотна цветочки невеликие, золотом шитые;
Платокъ бѣлои таѣты, крѣгом бахрамы золотные; //
Утиралникъ старои красным шолком шитои;
Клубукъ бѣлои греческои; 5 рѣчныхъ ѣтиралниковъ;
6 свитокъ волосаныхъ;
7 ложечекъ точеныхъ, 2 тѣрскихъ;
Скурка шолкового 3 мотка и несколько аршинъ;
Рѣчникъ одинъ;

Кивер тѣрецкои, запона постелнаа старая;

Коць тѣрскои;

Подголовашекъ с писмами, запечатаныи;

Ащикъ розных прѣных зелеи;

2 оловяныя блюда великые;

5 полумисков и одна тарелка;

Книги рѣскіе в дѣсть:

«Библѣа» московскои печати;

«Бесѣды свѣтаго Іоанна Златоустаго»;

«2 пролога на 12 мѣсов»;

«Триѳолои» лвовскои изданиа;

«2 жезла»;

«Слѣжебникъ» писанои;

«Ермолои» в тетратех;

«Устав црковнои» московскои;

«Мир з Богомъ»;

«Правила» рѣкописныя; //

«Мѣчь дховный»;

«Правило свѣтаго Василиа»;

«Сѣпчал Минѣя» московскоа в четвѣрть;

Рѣкописнаа книга «Сватцы»;

«Требникъ Великой»;

«Уставы и уложѣныя Сеимовые» писаныя;

«Октаих малой»;

«Бжѣственнаа литоргиа» старая;

«Поманникъ» писаныя;

«Требникъ» писаныи, полѣуставъ;

Книги полскиѣ:

«Библѣа» латинскоа;

«Библѣа» латинскоа на 6 книгъ;

Свѣтаа книга «Библиатѣма свѣтых отцевъ»;

Калѣпинъ «Леѣзиконъ»;

«Полиантіа» книга;

«Еленгъ титуловъ»;

Книга «Травникъ».

РДАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1688. Спр. 34. Арк. 17–31.